

NestDetect: Mengurangi *Catastrophic Forgetting* pada YOLO melalui Nested Learning dan Continuum Memory System

Zahir Hadi Athallah¹

Independent Researcher, Indonesia

zahirrhadiathallah@gmail.com

<https://github.com/Polyvor-Labs/NestDetect>

Abstrak

Deteksi objek secara bertahap membutuhkan model detektor yang mampu mempelajari kelas objek baru tanpa kehilangan kemampuan mendeteksi kelas yang telah dipelajari sebelumnya. Pada detektor berbasis YOLO, proses *fine-tuning* terhadap kelas baru dapat menyebabkan *catastrophic forgetting*, terutama ketika data dari tugas lama tidak tersedia atau hanya tersedia dalam jumlah terbatas. Penelitian ini membahas NestDetect, sebuah implementasi riset untuk *class-incremental object detection* menggunakan YOLO11n, YOLO11n-HoPe, *balanced replay*, serta beberapa varian Continuum Memory System (CMS) yang terinspirasi dari pendekatan Nested Learning. Model pertama-tama dilatih pada kelas dasar, yaitu *person*, *chair*, dan *dining table*, kemudian diadaptasikan secara bertahap untuk mendeteksi kelas baru, yaitu *laptop* dan *book*. Protokol akhir mempertahankan COCO80 *detection head* agar *classifier* tidak perlu diinisialisasi ulang ketika jumlah kelas aktif bertambah. Eksperimen pada subset ringan Microsoft COCO 2017 menunjukkan bahwa *fine-tuning* incremental tanpa replay menyebabkan penurunan signifikan pada mAP50-95 kelas lama. Dengan *balanced replay*, nilai *forgetting* pada *baseline* YOLO11n berhasil ditekan dari 0.2379 menjadi 0.0086. Pada YOLO11n-HoPe, skenario tanpa replay menghasilkan *forgetting* sebesar 0.1398, sedangkan penggunaan replay menghasilkan peningkatan kinerja kelas lama sebesar 0.0535. Hasil *ablation* menunjukkan bahwa CMS V4 mampu mempertahankan kinerja kelas lama sambil tetap mempelajari kelas baru melalui *routed detector memories*. Sementara itu, CMS V5 mengurangi jumlah elemen delta dari 2.556.560 menjadi 738.272, menghasilkan rasio kompresi sebesar 3,46× dengan galat rekonstruksi relatif sebesar 0,52%. Hasil ini menunjukkan bahwa stabilitas *detection head*, *replay memory*, dan desain *memory routing* berperan penting dalam *class-incremental object detection*. Namun, penelitian ini masih terbatas pada dataset kecil, satu seed deterministik, dan satu transisi incremental.

Kata kunci: deteksi objek, YOLO, *class-incremental learning*, *catastrophic forgetting*, *replay memory*, Nested Learning, HoPe, Continuum Memory System.

PENDAHULUAN

Model deteksi objek biasanya dilatih dengan mengasumsikan bahwa labelnya tetap, artinya semua jenis objek yang akan dideteksi sudah diketahui sejak awal proses pelatihan, dan model akan diuji menggunakan data yang memiliki distribusi serupa dengan data pelatihan. Namun, dalam penerapan sebenarnya, sebuah detektor mungkin perlu belajar mengenali kelas baru setelah model tersebut sudah digunakan. Misalnya, sebuah sistem deteksi objek di kelas bisa mulai mendeteksi orang, kursi, dan meja, kemudian di tahap berikutnya harus mampu mendeteksi *laptop* dan buku, tetapi tetap bisa mendeteksi objek-objek yang sebelumnya sudah dideteksi. Skenario seperti ini disebut sebagai deteksi objek bertahap berdasarkan kelas.

Masalah utama dalam pembelajaran incremental adalah *catastrophic forgetting*, yaitu situasi di mana kemampuan model dalam mengenali kelas lama berkurang setelah model dilatih kembali dengan kelas baru. Masalah ini sangat penting untuk detektor berbasis YOLO yang berjalan secara real-time karena model umumnya diatur ulang secara end-to-end. Selain itu, perubahan jumlah kelas dapat memengaruhi bentuk tensor pada bagian detektor klasifikasi. Jika *classification head* diinisialisasi kembali saat pelatihan secara incremental, maka pengukuran *catastrophic forgetting* tidak akan akurat, karena penurunan kinerja bisa disebabkan oleh adaptasi secara incremental serta perubahan *classifier*.

Penelitian ini mempelajari masalah *catastrophic forgetting* dalam deteksi objek yang menggunakan YOLO melalui repositori NestDetect. Studi ini berfokus pada dua pertanyaan utama:

1. Seberapa baik performa kelas lama berkurang ketika detektor YOLO belajar kelas baru tanpa menggunakan replay?
2. Apakah *replay memory* dan sistem memori yang diinspirasi dari Nested Learning bisa mengurangi *catastrophic forgetting* sambil tetap mempertahankan kemampuan belajar kelas baru?

Protokol eksperimen menggunakan subset yang telah disaring dari Microsoft COCO 2017 dengan dua tahap pembelajaran. Tugas dasar mencakup kelas *person*, kursi, dan meja makan. Tugas incremental berisi kelas *laptop* dan *book*. Implementasi akhir tetap menggunakan *detection head* yang sudah dilatih berdasarkan COCO80 pada semua tahap, lalu hanya mengaktifkan lima ID kelas target saat melatih dan melakukan inferensi. Desain ini mempertahankan bentuk head tetap stabil, sehingga pengukuran *catastrophic forgetting* lebih mencerminkan dampak pelatihan bertahap, bukan dampak reset klasifikasi.

Kontribusi utama penelitian ini adalah sebagai berikut:

- menyusun protokol *class-incremental object detection* berbasis YOLO11n dengan mempertahankan COCO80 *detection head* agar bentuk *classifier* tetap stabil pada tahap base dan incremental;
- memberikan *baseline balanced replay* untuk mengukur *catastrophic forgetting* dalam skenario dua tahap yang terkendali;
- menerapkan YOLO11n-HoPe dengan menyisipkan modul memory berbasis Nested Learning ke dalam alur pemrosesan fitur YOLO;
- mengevaluasi beberapa varian *replay-free* CMS untuk mempelajari pengaruh *persistent memory*, *routing memory*, dan kompresi parameter terhadap stabilitas-plastisitas;
- menganalisis trade-off antara retensi kelas lama dan adaptasi kelas baru menggunakan mAP50-95, precision, recall, dan *forgetting score*.

METODE

2.1. Formulasi Masalah

Misalkan tugas dasar berisi kelas lama:

$$C_{\{old\}} = \{person, chair, dining table\}$$

sedangkan tugas incremental berisi kelas baru:

$$C_{\{new\}} = \{laptop, book\}$$

Detektor pertama-tama dilatih pada dataset lama D_{old} , kemudian diadaptasikan menggunakan dataset baru D_{new} .

Pada skenario berbasis replay, subset memory $M_{old} \subset D_{old}$ dicampurkan dengan D_{new} . Pada skenario *replay-free*, tidak ada citra dari tugas lama yang digunakan selama adaptasi incremental.

Metrik *forgetting* utama didefinisikan sebagai:

$$F = mAP_{old}^{base} - mAP_{old}^{incremental}$$

Nilai positif menunjukkan *forgetting*, nilai mendekati nol menunjukkan retensi performa, dan nilai negatif menunjukkan positive backward transfer.

2.2. Protokol YOLO11n dengan Preservasi Head

Desain awal proyek memodifikasi kepala deteksi dari 80 kelas COCO menjadi 3 kelas, kemudian diperbarui lagi menjadi 5 kelas. Hal ini menyebabkan perubahan bentuk dari tensor klasifikator dan menghilangkan bobot yang sudah dilatih sebelumnya pada bagian klasifikasi. Protokol akhir NestDetect mengatasi masalah ini dengan tetap menggunakan head deteksi COCO80 asli dan hanya mengaktifkan lima ID kelas target.

Tabel 1. Daftar kelas target pada protokol class-incremental NestDetect

COCO ID	Label	Tahap
0	person	base
56	chair	base
60	dining table / table	base
63	laptop	incremental
73	book	incremental

Dengan protokol ini, bentuk tensor klasifikator tetap sama pada tahap base dan tahap incremental.

2.3. Balanced Replay Memory

Balanced replay memory memilih subset deterministik dari citra tugas lama. Implementasi melakukan sampling secara greedy hingga kuota tiap kelas terpenuhi. Citra multi-label dapat memenuhi lebih dari satu kuota kelas. Dua kapasitas replay digunakan pada repositori:

Tabel 2. Kapasitas *replay memory* pada protokol YOLO11n *baseline* dan YOLO11n-HoPe

Protokol	Kuota replay train	Kuota replay validation
YOLO11n <i>baseline</i>	60 per kelas lama	12 per kelas lama
YOLO11n-HoPe	30 per kelas lama	6 per kelas lama

Balanced replay digunakan untuk menguji apakah penggunaan sebagian kecil citra lama dapat mengurangi *forgetting* tanpa menekan kemampuan model mempelajari kelas baru.

2.4. Arsitektur YOLO11n-HoPe

Arsitektur YOLO11n-HoPe mengganti bottleneck attention P5 dengan modul Hope2D.

Alur fiturnya adalah sebagai berikut:

Gambar 1. Arsitektur ringkas YOLO11n-HoPe pada NestDetect.

Implementasi memperlakukan *feature map* spasial sebagai urutan token. Pada ukuran gambar 480, *feature map* P5 memiliki 225 token spasial, sehingga update *fast-memory* per citra tetap berada pada batas komputasi yang terkendali.

2.5. Self-Referential Titans

Modul SelfReferentialTitans mendefinisikan enam residual *fast memories*: key, value, query, eta, alpha, dan main memory. Untuk setiap citra, modul membuat *fast weights* untuk setiap sampel, membaca token yang sudah diproyeksikan, lalu memperbarui memory secara *chunk-wise* menggunakan target yang dihasilkan, nilai *learning rate* yang dipelajari, *retention gate*, momentum, dan DGD-style covariance decay.

Secara konseptual, modul ini memisahkan tiga bentuk memory:

- **fast in-context memory**, yaitu memory yang di-reset untuk setiap input citra;
- **meta-learned initial memory parameters**, yaitu parameter awal memory yang disimpan di checkpoint;
- **sequential updates**, yaitu proses update lokal terhadap token fitur selama forward pass.

Desain ini digunakan sebagai komponen detektor yang terinspirasi dari Nested Learning.

2.6. Continuum Memory System

Continuum Memory System diimplementasikan sebagai level memori berurutan dengan frekuensi update berbeda. Periode update default adalah:

$$(1, 4, 16)$$

Setiap level CMS menerapkan *normalized residual MLP update*. Level yang lebih cepat dapat beradaptasi lebih sering, sedangkan level yang lebih lambat ditujukan untuk mempertahankan informasi yang lebih stabil. Penelitian ini mengevaluasi beberapa varian CMS untuk mempelajari trade-off antara stabilitas dan plastisitas.

2.7. Replay-Free Routed Detector Memories

Replay-free CMS V4 menggunakan *detector memory* lengkap yang terpisah untuk kelas lama dan kelas baru. *Persistent detector* diarahkan untuk kelas lama, sedangkan *plastic detector* diarahkan untuk kelas baru:

Tabel 3. Routing *detector memory* pada *replay-free CMS V4*

Memory	Kelas yang diarahkan
<i>Persistent detector</i>	<i>person, chair, dining table</i>
<i>Plastic detector</i>	<i>laptop, book</i>

Pendekatan ini menghindari interferensi langsung antara state detektor kelas lama dan kelas baru. Berbeda dari *replay memory*, pendekatan ini tidak menyimpan atau memutar ulang citra tugas lama di dalam checkpoint.

2.8. Conditional Low-Rank Parameter Memory

CMS V5 mengompresi perbedaan antara parameter *persistent detector* dan *plastic detector* menggunakan *low-rank tensor deltas*. Expert untuk sebuah konteks dapat dituliskan sebagai:

$$\theta_{expert}(c) = \theta_{base} + \Delta\theta_c$$

Berdasarkan hasil implementasi, CMS V5 hanya menyimpan 738.272 elemen delta dari total 2.556.560 elemen delta asli. Dengan demikian, metode ini menghasilkan rasio kompresi sebesar $3,46\times$ dengan galat rekonstruksi relatif sebesar 0,52%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa representasi low-rank mampu mengurangi kebutuhan penyimpanan parameter tambahan secara signifikan, dengan tetap mempertahankan tingkat kesalahan rekonstruksi yang rendah.

2.9. Replay-Fusion

Replay-Fusion menggabungkan model HoPe berbasis replay sebagai persistent teacher dengan plastic specialist tanpa replay untuk kelas baru. Varian ini memperoleh skor validasi tertinggi pada repositori saat ini, tetapi metode ini bukan *replay-free* dan fusion scale diperiksa pada *validation split* yang sama. Karena itu, peningkatannya perlu divalidasi pada *held-out test set* terpisah sebelum dibuat klaim yang kuat.

EKSPERIMEN

3.1. Dataset

NestDetect menggunakan subset ringan terkurasi dari Microsoft COCO 2017. Dataset dibagi menjadi tahap base dan tahap incremental:

Tabel 4. Komposisi dataset eksperimen NestDetect

Komponen	Train images	Validation images
Base task	132	25
New-class task	107	21
<i>Baseline replay memory</i>	104	22
<i>HoPe replay memory</i>	55	11
<i>Baseline incremental mixture</i>	211	43
<i>HoPe incremental mixture</i>	162	32

Citra base mengecualikan anotasi *laptop* dan *book* yang tidak digunakan, sedangkan citra incremental mengecualikan anotasi *person*, *chair*, dan *dining table* yang tidak digunakan. Area constraint digunakan untuk mengurangi dominasi *bounding box* target yang terlalu kecil.

3.2. Pengaturan Training

Pengaturan training dirangkum pada tabel berikut:

Tabel 5. Pengaturan training pada YOLO11n *baseline* dan YOLO11n-HoPe

Parameter	YOLO11n <i>baseline</i>	YOLO11n-HoPe
Base epochs	8	20
Incremental epochs	15	25
<i>Image size</i>	480	480
Batch size	8	4
<i>Optimizer</i>	AdamW	NestedAdamW
Frozen layers	22	9
Seed	42	42
Deterministic mode	Yes	Yes

Training pada implementasi dilakukan pada AMD Ryzen 5 6600H CPU. Evaluasi menggunakan *image size* 640. *Optimizer* AdamW digunakan pada *baseline*, sedangkan varian HoPe menggunakan NestedAdamW. AdamW sendiri merupakan *optimizer* berbasis decoupled weight decay [13].

3.3. Metrik Evaluasi

Metrik utama yang digunakan adalah mAP50-95. Studi ini juga melaporkan precision, recall, mAP50, confusion matrix, dan *forgetting score*. Untuk setiap model, performa kelas lama dievaluasi pada base *validation set*, sedangkan performa kelas baru dievaluasi pada new-class *validation set*.

3.4. Hasil YOLO11n Baseline

Tabel 6. Hasil evaluasi YOLO11n *baseline* pada kelas lama dan kelas baru

Model dan grup	Precision	Recall	mAP50	mAP50-95
Base - old classes	0.6480	0.5382	0.6281	0.3778
No replay - old classes	0.0867	0.8160	0.2987	0.1399
No replay - new classes	0.6716	0.6558	0.6781	0.5225
Replay - old classes	0.6717	0.5880	0.6538	0.3691
Replay - new classes	0.7891	0.6180	0.7329	0.5265

Tabel 7. Perbandingan *forgetting* pada YOLO11n *baseline* dengan dan tanpa *replay memory*

Strategi	Base old mAP50-95	Incremental old mAP50-95	Forgetting
Without replay	0.3778	0.1399	0.2379
With replay	0.3778	0.3691	0.0086

Berdasarkan Tabel 7, *balanced replay* menurunkan *forgetting* dari 0.2379 menjadi 0.0086. Dengan demikian, *forgetting* berkurang sekitar **96,4%** dibandingkan skenario tanpa replay.

3.5. Hasil YOLO11n-HoPe

Tabel 8. Hasil evaluasi YOLO11n-HoPe pada skenario dengan dan tanpa *replay memory*

Strategi	Old mAP50-95	New mAP50-95	Forgetting
HoPe base	0.2037	-	-
HoPe without replay	0.0639	0.4349	0.1398
HoPe with replay	0.2572	0.4431	-0.0535

Replay mengubah hasil kelas lama dari penurunan 0.1398 menjadi peningkatan 0.0535. New-class mAP50-95 juga meningkat dari 0.4349 menjadi 0.4431 pada hasil eksperimen yang dilaporkan. Hasil ini menunjukkan nilai replay pada protokol HoPe, tetapi tidak boleh ditafsirkan sebagai perbandingan arsitektur yang sepenuhnya terkontrol terhadap *baseline* YOLO11n karena kedua protokol memiliki *training budget*, kapasitas replay, *freeze policy*, dan *optimizer* yang berbeda.

3.6. Hasil Ablation Replay-Free CMS

Tabel 9. Hasil *ablation study replay-free* CMS pada YOLO11n-HoPe

Strategi	Old mAP50-95	New mAP50-95	Forgetting
Plain HoPe, no replay	0.0639	0.4349	0.1398
CMS V1	0.0570	0.4100	0.1467
CMS V2, protected old channels	0.0571	0.4058	0.1466
CMS V3, strict parameter isolation	0.2035	0.0101	0.0002
CMS V4, routed detector memories	0.2037	0.4097	-0.00002
CMS V5, conditional rank-32 delta	0.2035	0.4099	0.00016

Hasil *ablation* menunjukkan bahwa proteksi parameter saja belum cukup menyelesaikan konflik stabilitas-plastisitas. CMS V3 mampu mempertahankan performa kelas lama, tetapi hampir kehilangan seluruh kemampuan kelas baru. CMS V4 menyelesaikan trade-off ini dengan merutekan kelas lama dan kelas baru melalui *detector memory* yang terpisah. CMS V5 mempertahankan performa setingkat V4 sambil mengompresi delta *plastic memory*.

3.7. Hasil Replay-Fusion

Tabel 10. Hasil evaluasi Replay-Fusion pada kelas lama dan kelas baru

Grup	Precision	Recall	mAP50	mAP50-95
Old classes	0.7740	0.3944	0.5105	0.2573
New classes	0.6691	0.5096	0.6093	0.4487

Replay-Fusion melaporkan old-class mAP50-95 sebesar 0.2573 dan new-class mAP50-95 sebesar 0.4487. Dibandingkan single HoPe replay model, metode ini meningkatkan new-class mAP50-95 sebesar 0.0056 dan old-class mAP50-95 sekitar 0.00005. Karena fusion scale diperiksa pada *validation split* yang sama, hasil ini sebaiknya diperlakukan sebagai observasi validasi, bukan kesimpulan final dari held-out test.

PEMBAHASAN

Eksperimen mendukung empat observasi utama. Pertama, *fine-tuning* secara bertahap tanpa replay menyebabkan *catastrophic forgetting* yang cukup besar pada model dasar YOLO11n serta pada skenario YOLO11n-HoPe. Kedua, mempertahankan head COCO80 sangat penting untuk eksperimen pembelajaran incremental yang adil karena mencegah inisialisasi ulang *classification head* yang dapat salah diartikan sebagai *catastrophic forgetting*. Ketiga, replay tetap menjadi cara yang sederhana dan efektif untuk mengurangi *catastrophic forgetting*, terutama pada model dasar YOLO11n. Keempat, retensi performa tanpa replay memungkinkan dalam skenario terkendali, di mana model menyimpan memori detektor secara terpisah dan mengarahkan kelas ke memori yang sesuai.

Namun, hasil ini belum bisa dianggap sebagai solusi yang bisa diterapkan secara umum untuk mendeteksi objek secara berkelanjutan. CMS versi 4 dan versi 5 masih memerlukan class ID yang sudah dikenal untuk proses routing. Penerapan yang lebih realistis harus mampu memahami konteks tugas secara otomatis. Studi ini juga hanya menguji satu transisi bertahap, menggunakan dataset kecil yang sudah dipilih secara manual, dan melaporkan satu seed yang bersifat deterministik. Oleh karena itu, hasil tersebut perlu dipahami sebagai bukti dari penelitian menggunakan protokol yang terkendali, bukan sebagai jaminan mengenai kinerja produksi.

TINJAUAN PUSTAKA

5.1. Deteksi Objek dan YOLO

Detektor keluarga YOLO banyak digunakan untuk deteksi objek real-time karena mampu menyeimbangkan akurasi deteksi dan kecepatan inference. Konsep dasar YOLO diperkenalkan sebagai pendekatan unified object detection yang melakukan prediksi *bounding box* dan kelas objek dalam satu proses forward pass [1]. Dalam penelitian ini, NestDetect menggunakan Ultralytics YOLO11n sebagai detektor dasar dan mempertahankan COCO80 *detection head* selama incremental training [2].

5.2. Dataset COCO

Microsoft COCO merupakan benchmark standar untuk deteksi objek, segmentasi, dan pemahaman visual berbasis citra. Dataset ini menyediakan anotasi objek pada beragam konteks visual dan banyak digunakan sebagai acuan evaluasi model deteksi objek [3]. Studi ini menggunakan subset kecil terkurasi dari COCO 2017 untuk eksperimen class-incremental yang lebih terkendali.

5.3. Continual Learning dan Class-Incremental Learning

Catastrophic forgetting merupakan tantangan utama dalam *continual learning*, yaitu ketika model kehilangan kemampuan pada tugas lama setelah dilatih pada tugas baru [7], [8], [10]. Beberapa pendekatan yang umum digunakan untuk mengurangi *forgetting* meliputi *replay memory*, *regularization*, *parameter isolation*, *progressive networks*, dan *generative replay* [6], [9], [11], [12]. Dalam konteks object detection, *incremental learning* juga telah dikaji untuk memungkinkan detektor mempelajari kelas baru tanpa melupakan kelas lama [5].

5.4. Nested Learning dan HoPe

Modul HoPe pada repositori ini terinspirasi dari konsep Nested Learning, khususnya gagasan bahwa sistem pembelajaran dapat memiliki beberapa level memory dan proses optimisasi yang saling berinteraksi [4]. Dalam NestDetect, gagasan tersebut diterjemahkan menjadi spatial token memory, CMS update levels, dan conditional *detector memories*.

KESIMPULAN

Penelitian ini membahas NestDetect, sebuah implementasi riset untuk *class-incremental object detection* menggunakan YOLO11n, YOLO11n-HoPe, *replay memory*, dan beberapa varian *replay-free* CMS. Eksperimen menunjukkan bahwa *fine-tuning* pada kelas baru tanpa replay menyebabkan *catastrophic forgetting* yang signifikan. Pada *baseline* YOLO11n, *balanced replay* mampu menurunkan *forgetting* dari 0.2379 menjadi 0.0086, atau sekitar 96,4% dibandingkan skenario tanpa replay.

Pada skenario YOLO11n-HoPe, penggunaan replay membantu meningkatkan retensi kinerja pada kelas lama sekaligus mempertahankan performa deteksi pada kelas baru. Hasil *ablation* menunjukkan bahwa CMS V4 dan CMS V5 mampu mempertahankan performa kelas lama melalui *routed detector memories* tanpa menyimpan citra tugas lama. CMS V5 juga mengurangi kebutuhan penyimpanan *plastic memory* melalui *low-rank parameter delta*.

Pekerjaan lanjutan perlu mengevaluasi urutan kelas yang lebih panjang, beberapa *random seed*, *held-out test set*, *learned context routing*, *baseline* dengan kapasitas memory setara, *generative replay*, metode *adapter-based*, dan dataset yang lebih besar. Hasil saat ini sebaiknya dipandang sebagai investigasi awal yang terkendali terhadap desain memory untuk *class-incremental object detection*.

REFERENSI

- [1] J. Redmon, S. Divvala, R. Girshick, and A. Farhadi, “You Only Look Once: Unified, Real-Time Object Detection,” in *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2016, pp. 779–788, doi: 10.1109/CVPR.2016.91.
- [2] Ultralytics, “Ultralytics YOLO11,” Ultralytics Documentation, 2024. Diakses: 24 Juni 2026.
- [3] T.-Y. Lin, M. Maire, S. Belongie, L. Bourdev, R. Girshick, J. Hays, P. Perona, D. Ramanan, C. L. Zitnick, and P. Dollár, “Microsoft COCO: Common Objects in Context,” in *Computer Vision – ECCV 2014*, 2014, pp. 740–755, doi: 10.1007/978-3-319-10602-1_48.
- [4] A. Behrouz, M. Razaviyayn, P. Zhong, and V. Mirrokni, “Nested Learning: The Illusion of Deep Learning Architectures,” *arXiv preprint arXiv:2512.24695*, 2025.
- [5] K. Shmelkov, C. Schmid, and K. Alahari, “Incremental Learning of Object Detectors without Catastrophic Forgetting,” in *Proceedings of the IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV)*, 2017, doi: 10.1109/ICCV.2017.368.
- [6] Z. Li and D. Hoiem, “Learning without Forgetting,” in *Computer Vision – ECCV 2016*, 2016, pp. 614–629, doi: 10.1007/978-3-319-46493-0_37.
- [7] L. Wang, X. Zhang, H. Su, and J. Zhu, “A Comprehensive Survey of Continual Learning: Theory, Method and Application,” *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, vol. 46, no. 8, pp. 5362–5383, 2024, doi: 10.1109/TPAMI.2024.3367329.
- [8] J. Kirkpatrick, R. Pascanu, N. Rabinowitz, J. Veness, G. Desjardins, A. A. Rusu, K. Milan, J. Quan, T. Ramalho, A. Grabska-Barwinska, D. Hassabis, C. Clopath, D. Kumaran, and R. Hadsell, “Overcoming Catastrophic Forgetting in Neural Networks,” *Proceedings of the National Academy of Sciences*, vol. 114, no. 13, pp. 3521–3526, 2017, doi: 10.1073/pnas.1611835114.
- [9] S.-A. Rebuffi, A. Kolesnikov, G. Sperl, and C. H. Lampert, “iCaRL: Incremental Classifier and Representation Learning,” in *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2017, doi: 10.1109/CVPR.2017.587.
- [10] A. Robins, “Catastrophic Forgetting, Rehearsal and Pseudorehearsal,” *Connection Science*, vol. 7, no. 2, pp. 123–146, 1995, doi: 10.1080/09540099550039318.
- [11] A. A. Rusu, N. C. Rabinowitz, G. Desjardins, H. Soyer, J. Kirkpatrick, K. Kavukcuoglu, R. Pascanu, and R. Hadsell, “Progressive Neural Networks,” *arXiv preprint arXiv:1606.04671*, 2016.
- [12] H. Shin, J. K. Lee, J. Kim, and J. Kim, “Continual Learning with Deep Generative Replay,” in *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, 2017.
- [13] I. Loshchilov and F. Hutter, “Decoupled Weight Decay Regularization,” in *International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2019.